

ENTRE A SENESCÊNCIA E A SENILIDADE: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA O CUIDADO HUMANIZADO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS NO BRASIL

BETWEEN SENESCENCE AND SENILITY: CHALLENGES AND STRATEGIES OF THE MULTIDISCIPLINARY CARE TEAM FOR HUMANIZED CARE AND THE PROMOTION OF AUTONOMY IN LONG-TERM CARE FACILITIES FOR THE ELDERLY IN BRAZIL

Hélio Erikson Fontes de Sousa ¹

Carlos Eduardo Pereira Conrado ²

Yalle Emanuella Alves da Silva ³

Eryka Caylane Silva Lácio ⁴

Pedro Artur Andrada Barboza ⁵

Alysson José de Souza Medeiros ⁶

RESUMO

A rápida transição demográfica no Brasil, com mais de 32 milhões de idosos, exige a qualificação do cuidado em instituições de longa permanência para idosos. Este estudo teve como objetivo analisar os desafios e estratégias do cuidado multidisciplinar para o atendimento humanizado e a promoção da autonomia em ILPIs, a partir da distinção entre senescência e senilidade. Adotando o delineamento metodológico de uma revisão sistemática da literatura, a pesquisa consultou bases de dados como LILACS, SciELO e MEDLINE/PubMed, utilizando descritores como "Instituições de Longa Permanência para Idosos" e "Cuidado Multidisciplinar". O período de inclusão dos artigos foi de 2018 a 2025, visando literatura atualizada. Os resultados conceituais distinguiram a senescência como o envelhecimento fisiológico normal da senilidade, que é o envelhecimento patológico associado a doenças crônicas ou degenerativas que limitam a funcionalidade e autonomia. Os desafios nas ILPIs incluem o baixo financiamento, a falta de comunicação interprofissional e o abandono familiar. Como estratégias, o cuidado deve ser pautado nos princípios bioéticos de não maleficência e

¹ Biomédico, Mestre em Políticas Públicas pela Christian Business School e discente do curso de bacharelado em medicina da Autarquia Educacional de Serra Talhada (AESET), E-mail: heliofontess@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1893-9054>

² Cirurgião dentista e discente do curso de bacharelado em medicina da Autarquia Educacional de Serra Talhada (AESET), E-mail: carloseduardoconrado@live.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5070-7614>

³ Enfermeira e discente do curso de bacharelado em medicina da Autarquia Educacional de Serra Talhada (AESET), E-mail: yallealvees@hotmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2186-6294>

⁴ Discente do curso de bacharelado em medicina da Autarquia Educacional de Serra Talhada (AESET), E-mail: erykalacio@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2781-165X>

⁵ Discente do curso de bacharelado em medicina da Autarquia Educacional de Serra Talhada (AESET), E-mail: arturbarboza06@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0199-2172>

⁶ Discente do curso de bacharelado em medicina da Autarquia Educacional de Serra Talhada (AESET), E-mail: alyssonmaia22@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2819-8319>

beneficência. Para a promoção da autonomia, é crucial a capacitação da equipe na distinção entre senescência e senilidade, a adaptação do ambiente físico e a oferta de atividades com propósito. Assim, conclui-se que o cuidado deve ser integral, coordenado e focado na dignidade, exigindo o aprimoramento contínuo das políticas e práticas de saúde nas instituições de longa permanência para idosos.

Palavras-Chave: Instituições de Longa Permanência para Idosos; Cuidado Multidisciplinar; Senescência; Senilidade; Autonomia.

ABSTRACT

The rapid demographic transition in Brazil, with over 32 million elderly people, demands improved care in long-term care facilities for the elderly. This study aimed to analyze the challenges and strategies of multidisciplinary care for humanized care and the promotion of autonomy in long-term care facilities, based on the distinction between senescence and senility. Adopting the methodological design of a systematic literature review, the research consulted databases such as LILACS, SciELO, and MEDLINE/PubMed, using descriptors such as "Long-Term Care Facilities for the Elderly" and "Multidisciplinary Care". The inclusion period for articles was from 2018 to 2025, aiming for updated literature. The conceptual results distinguished senescence as normal physiological aging from senility, which is pathological aging associated with chronic or degenerative diseases that limit functionality and autonomy. Challenges in long-term care facilities include low funding, lack of interprofessional communication, and family abandonment. As strategies, care should be guided by the bioethical principles of non-maleficence and beneficence. To promote autonomy, it is crucial to train the team in distinguishing between senescence and senility, adapt the physical environment, and offer purposeful activities. Thus, it is concluded that care must be comprehensive, coordinated, and focused on dignity, requiring the continuous improvement of health policies and practices in long-term care facilities for the elderly.

Keywords: Long-Term Care Facilities for the Elderly; Multidisciplinary care; Senescence; Senility; Autonomy.

1 INTRODUÇÃO

A transição demográfica brasileira evidencia um rápido e significativo crescimento da população idosa nas últimas décadas, um fenômeno característico de países em desenvolvimento. Conforme o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, o Brasil conta com mais de 32 milhões de pessoas com idade maior ou igual a 60 anos, representando cerca de 15,8% da população, o que reflete um aumento de 56% em relação aos dados de 2010. Este cenário de inversão da pirâmide etária, associado a mudanças estruturais nas famílias e no mercado de trabalho, impõe à sociedade e ao Estado a necessidade de estabelecer alternativas formais de cuidado de longa duração para essa população. Nesse contexto, surgem as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), conceituadas como residências que acolhem pessoas com 60 anos ou mais que necessitam de

cuidados especiais ou não possuem suporte familiar adequado.

A complexidade do envelhecimento reside na distinção fundamental entre senescência e senilidade. A senescência é definida como o processo biológico normal, progressivo e inevitável de deterioração funcional, que se manifesta em alterações como a perda de massa muscular, o aumento da rigidez vascular e a imunossenescência (Macena; Hermano; Costa, 2018). Por sua vez, a senilidade refere-se ao envelhecimento patológico, onde as alterações fisiológicas se somam a doenças crônicas ou degenerativas, como a doença de Alzheimer, demência ou Parkinson, comprometendo severamente a funcionalidade e a autonomia do indivíduo.

Diante da diversidade de perfis, senescentes e senis, nos ambientes das ILPIs, a equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos, enfrenta desafios multifacetados que vão além da insuficiência de recursos e financiamento público (Salcher; Portella; Scortegagna, 2015). Questões como a falta de comunicação e coordenação entre os diferentes profissionais, a carência de preparo técnico e emocional para lidar com as especificidades da velhice, e a dificuldade de integração familiar, em casos de abandono ou ausência de vínculo, são obstáculos que impactam diretamente a qualidade da assistência (Silva Haide; Silva, 2025).

Para garantir a dignidade e o bem-estar do residente, o cuidado deve ser pautado em uma abordagem humana e holística, ancorada nos princípios bioéticos de não maleficência e beneficência. A não maleficência impõe a obrigação de evitar qualquer dano físico ou emocional ao idoso, enquanto a beneficência exige a ação ativa para promover o bem-estar, a saúde e a felicidade. Fundamentalmente, o cuidado de qualidade requer a promoção da autonomia, entendida como a capacidade do idoso de tomar decisões sobre sua própria vida, mesmo com limitações. Para isso, as ILPIs devem investir em estratégias como a adaptação do ambiente físico, a oferta de atividades com propósito e o incentivo à participação em decisões diárias (Maia *et al.*, 2017).

Diante disso, a relevância deste estudo reside na urgência de qualificar o atendimento em um cenário de crescente demanda por cuidados de longa duração. A análise da distinção entre senescência e senilidade e seus impactos na autonomia é crucial para direcionar a capacitação das equipes e a formulação de planos de cuidado individualizados. Além disso, a reflexão sobre a aplicação dos princípios bioéticos e as estratégias de promoção da autonomia e funcionalidade da equipe multidisciplinar oferece subsídios para aprimorar as políticas e práticas de saúde nas ILPIs, buscando transformar esses locais em centros de cuidado integrado e digno.

Assim, esse trabalho teve como objetivo analisar os desafios e estratégias da equipe multiprofissional para o cuidado humanizado e a promoção da autonomia em ILPIs, a partir da distinção conceitual e clínica entre o processo fisiológico de senescência e o estado patológico de senilidade.

2 METODOLOGIA

O presente estudo adota o delineamento metodológico de uma revisão sistemática da literatura, visando sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre os desafios e estratégias do cuidado multiprofissional em ILPIs, com foco na promoção da autonomia e na distinção entre senescência e senilidade. A questão norteadora da pesquisa foi estruturada para abranger os principais conceitos do artigo, sendo definida como: "Quais são os desafios e as estratégias do cuidado multiprofissional em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) para promover a autonomia e o cuidado humanizado, considerando a distinção entre senescência e senilidade?".

Para a busca dos artigos, foram consultadas as bases de dados eletrônicas Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/PubMed), acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A estratégia de busca envolveu a combinação de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e termos livres, interligados pelos operadores booleanos AND e OR. Os descritores utilizados foram: "Instituições de Longa Permanência para Idosos" OR "ILPI" AND "Cuidado Multiprofissional" OR "Equipe Multidisciplinar" AND "Senescência" OR "Senilidade" AND "Autonomia".

Foi aplicado um filtro temporal para incluir apenas artigos publicados no período de 2018 a 2025, visando a obtenção de literatura atualizada sobre as práticas de cuidado. Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos científicos originais e de revisão sistemática; estudos que abordassem a atuação da equipe de saúde em ILPI, o processo de envelhecimento e a autonomia; e publicações disponíveis na íntegra nos idiomas português, inglês ou espanhol. Foram excluídos estudos que não se enquadrassem no tema, bem como teses, dissertações, monografias e editoriais.

O processo de seleção dos artigos seguiu um fluxo de três etapas: primeiro, a identificação nas bases de dados e a remoção das duplicatas; segundo a triagem por meio da leitura de títulos e resumos para aplicação dos critérios de inclusão; e, por fim, a etapa de elegibilidade, com a leitura integral dos textos pré-selecionados para a confirmação da

pertinência ao objetivo. Os dados extraídos de cada estudo incluíram informações como título, autores, ano de publicação, periódico, delineamento do estudo, e principais achados. A síntese dos resultados foi conduzida de forma descritiva e temática, agrupando as informações relevantes para a discussão dos desafios, estratégias de cuidado e a relação entre senescência e senilidade, garantindo a profundidade na análise das evidências.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 A Distinção Conceitual Entre Senescência E Senilidade E Suas Implicações Na Funcionalidade Do Idoso

O envelhecimento é um processo progressivo, intrínseco e inevitável, caracterizado por modificações resultantes na diminuição da funcionalidade e das capacidades físicas do organismo. Essas alterações comprometem a estrutura e a função de células, tecidos e órgãos, afetando o desempenho de todos os sistemas corporais de forma lenta e progressiva (Macena; Hermano; Costa, 2018). O processo de envelhecimento fisiológico, conhecido como senescência, se refere às alterações naturais e inevitáveis que ocorrem no corpo ao longo do tempo. É a deterioração gradual e progressiva das funções biológicas que afetam, por exemplo, a função cardíaca, a perda de massa muscular (sarcopenia) e a redução da capacidade do sistema imunológico (Souza; Quirino; Barbosa, 2021).

Santos Ladeira, Hermano e Costa (2018) descrevem que, durante o processo do envelhecimento, o coração do idoso apresenta um aumento da fibrose miocárdica e espessamento das válvulas cardíacas. A rigidez vascular eleva a pressão arterial e a capacidade de resposta a estímulos, como o exercício, diminui. Nos pulmões, a elasticidade do tecido diminui e as vias aéreas tornam-se menos eficientes, reduzindo a capacidade de troca gasosa e o volume total de ar que pode ser inalado e exalado. No sistema musculoesquelético, um dos pontos mais importantes é a sarcopenia, a perda progressiva e generalizada de massa muscular, esquelética e força. Essa condição é um dos principais fatores que levam à fragilidade e à dependência funcional na terceira idade. Além disso, a massa óssea diminui, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas.

No sistema nervoso, o envelhecimento causa uma atrofia cerebral, ou seja, uma diminuição do volume do cérebro. A velocidade de processamento de informações e a condução nervosa diminuem, o que pode afetar a memória, a coordenação motora e os reflexos. E no sistema imunológico, envelhece com o corpo, um processo chamado de imunossenescência. Essa condição é caracterizada pela diminuição da eficácia das células de defesa, deixando o

idoso mais suscetível a infecções e a um menor tempo de recuperação. Para os autores, embora o envelhecimento seja um processo natural, sua progressão pode ser influenciada por fatores externos e pelo estilo de vida (Santos Ladeira; Hermano; Costa, 2018).

Desse modo, as alterações biológicas do envelhecimento, ou senescência, se tornam senilidade e limitam a autonomia do paciente quando levam a patologias que comprometem sua funcionalidade. Para Feitas Regis *et al.* (2024), o limite que separa a senescência da senilidade não é uma linha clara e definida, mas sim um ponto de transição no qual as alterações fisiológicas naturais do envelhecimento se tornam clinicamente relevantes e comprometem a autonomia e a saúde do indivíduo. Essa mudança, entre a senescência e a senilidade, ocorre quando as perdas funcionais inerentes ao envelhecimento (senescência) se transformam em uma condição patológica (senilidade).

Nesse sentido, o limite entre os dois estados não é um evento único, mas sim um processo contínuo no qual as perdas fisiológicas se acumulam e, em determinado momento, comprometem a autonomia do paciente. A transição da senescência para a senilidade é, em essência, a passagem do envelhecimento natural para o envelhecimento com doença (São Thiago *et al.*, 2025).

Anjos *et al.* (2025) descrevem ser possível ter um envelhecimento saudável, ou seja, passar pela senescência sem desenvolver as patologias que caracterizam a senilidade. Enquanto as perdas fisiológicas são universais e progressivas, a manifestação de doenças não é. O estudo dos autores aponta que fatores como o estilo de vida podem influenciar a taxa de envelhecimento, sugerindo que o envelhecimento patológico pode ser evitado ou retardado. Assim, pode-se dizer que a senescência é inevitável, mas a senilidade não.

O envelhecimento por si só não é o que limita a autonomia do paciente, mas sim as condições de saúde que podem surgir ou se agravar com a idade, tanto no âmbito físico quanto no cognitivo. A autonomia de uma pessoa é a sua capacidade de tomar decisões sobre sua própria vida e de realizar as atividades diárias de forma independente. Quando esse declínio funcional se torna significativo, é que a autonomia pode ser afetada. Um dos principais fatores é o declínio físico e a perda de mobilidade. Doenças crônicas como diabetes, problemas cardíacos, artrite e osteoporose, além da perda natural de massa muscular, podem dificultar tarefas básicas como caminhar, subir escadas, tomar banho ou se vestir. Quando essas atividades se tornam perigosas ou impossíveis de serem realizadas sem ajuda, a independência do idoso é diretamente comprometida (Manso *et al.*, 2019).

Para Ferreira, Barbosa e Alchieri (2018), o declínio cognitivo também tem um papel crucial, condições como a doença de Alzheimer e outras demências afetam a memória, o

juízo e a capacidade de raciocínio. Isso pode limitar a autonomia do paciente em gerenciar suas finanças, seguir a medicação corretamente ou até mesmo cozinhar e se alimentar de forma segura. A incapacidade de tomar decisões racionais sobre sua própria saúde e bem-estar é um dos indicadores mais claros de perda de autonomia. Além disso, a perda sensorial, como a diminuição da visão e da audição, pode levar ao isolamento social, impactando negativamente a saúde mental e a capacidade do idoso de se cuidar. O isolamento, a depressão e a ansiedade são fatores que muitas vezes são subestimados, mas que podem minar a autonomia de forma silenciosa.

3.2 O Panorama Das Iipis No Brasil: Desafios Estruturais, Políticas Públicas E Integração Familiar

A população de idosos no Brasil apresenta um crescimento significativo nas últimas décadas. Conforme o Censo Demográfico do IBGE de 2022, o Brasil possui mais de 32 milhões de pessoas com idade maior ou igual a 60 anos, representando cerca de 15,8% da população brasileira (Brasil, 2022). De acordo com Somain (2023), esse número apresenta um crescimento significativo quando comparado ao Censo de 2010. Para o autor, esse aumento é de 56% e reflete o rápido envelhecimento da população brasileira. Desse modo, a pirâmide etária do Brasil está mudando, com a base da pirâmide (crianças e jovens) diminuindo e o topo da pirâmide (idosos) crescendo, um fenômeno comum em países em desenvolvimento.

Scheil-Adlung *et al.* (2015) relatam que o crescimento acentuado da população idosa avança em um contexto de mudanças estruturais acentuadas nas famílias brasileiras, onde há um crescimento na queda da fecundidade e ingresso aumentado das mulheres no mercado do trabalho, além de mudanças no perfil de nupcialidade. Para os autores, essas mudanças proporcionam a necessidade de estabelecer alternativas de cuidados aos idosos, de modo formal, familiar ou mediante cuidados não familiares.

Assim, surgem diversas formas de organização de cuidados de longa duração para pessoas idosas, que podem mudar segundo as questões políticas, culturais e sociais, bem como conforme os níveis de responsabilidade do Estado ou das famílias no cuidado à pessoa idosa. Para Guimarães *et al.* (2023), diversas estratégias de cuidado e bem-estar social são desenvolvidas em algumas instituições de cuidado à pessoa idosa, para o estabelecimento da segurança social dessa população. Essas estratégias surgem em meio a uma necessidade de cuidado, uma vez que é consenso que a população idosa é mais exposta a doenças crônicas não transmissíveis, que culminam muitas vezes em sequelas limitantes que reduzem o desempenho funcional dessa forma,

necessitando de cuidados de longa permanência.

O cuidado com a pessoa idosa legalmente no Brasil surge na Lei n.º 8.842/1994, que instituiu a Política Nacional do Idoso, posteriormente regulamentada pelo Decreto n.º 1.948/96, que visa assegurar direitos sociais que promovam a autonomia por meio da cooperação entre as secretarias de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como entre os centros de referência em geriatria e medicina geriátrica, possibilitando o exercício da cidadania. A família, a sociedade e o Estado são responsáveis por garantir sua participação na vida social, defender sua dignidade, seu bem-estar e seu direito à vida, e zelar pela prevenção, promoção e recuperação da saúde do idoso. Os esforços para garantir melhores condições de vida ao idoso por meio de políticas de saúde e da prestação de cuidados de longa duração têm contribuído para a definição do idoso como uma categoria social e economicamente dependente (Moraes, 2021).

Dentro dessa perspectiva, no Brasil, nas modalidades de assistência para os cuidados de longa duração à pessoa idosa, surgem as Instituições de Longas Permanências (ILPIs), que são locais popularmente conhecidos como casas de repouso ou asilos. São instituições residenciais que acolhem pessoas com 60 anos ou mais, com ou sem suporte familiar, que não têm condições de se manter em casa ou que precisam de cuidados especiais. Elas podem ser de natureza governamental ou não governamental, sendo regulamentadas para oferecer serviços como moradia, alimentação, higiene pessoal, atividades de lazer e cuidados de saúde, dependendo do grau de dependência dos residentes (Brasil, 2019).

De acordo com Camarano, Kanso e Carvalho (2010), entre os anos de 2007 e 2009, a predominância de ILPI no Brasil era constituída de 65,2% de ILPI filantrópicas, 28,2% de ILPI privadas e 6,6% de ILPI públicas. Os estudos de Guimarães *et al.* (2023) observaram que a maioria das instituições de longa permanência (ILPIs) brasileiras possui estrutura física básica, relações de acolhimento familiar e a maioria dos funcionários possui contratos de trabalho formais. No entanto, elementos-chave do cuidado precisam ser aprimorados, como a proporção de cuidadores para idosos, a composição da equipe multidisciplinar, a acessibilidade e a oferta de atividades de promoção da saúde.

Os estudos de Guimarães *et al.* (2023) também identificaram a necessidade de apoio governamental e público para eliminar os critérios de exclusão e expandir os serviços para lidar com a superlotação. O baixo financiamento público para ILPIs impacta direta e indiretamente o cuidado prestado a idosos institucionalizados, limitando a contratação de recursos humanos suficientes e profissionais qualificados, a aquisição de dispositivos de acessibilidade e a expansão da capacidade. Os autores observaram, ainda, diferenças na porcentagem de instituições de longa permanência com resultados “desejáveis” entre as regiões do Brasil, com

resultados mais positivos observados para mais indicadores nas regiões Sul e Sudeste.

Para os autores, esses dados reforçam a necessidade de se preparar para a crescente demanda por instituições de longa permanência. Especialmente considerando o rápido crescimento da população idosa no Brasil, juntamente com o aumento do apoio financeiro para instituições de longa permanência e intervenções e políticas equitativas para aprimorar as instituições existentes. Além do exposto, as ILPIs apresentam públicos de idosos diferentes, contando com idosos senil e idosos senescentes.

A diferença fundamental entre senescência e senilidade é que a primeira representa o envelhecimento natural, enquanto a segunda se refere ao envelhecimento patológico. A senescência é um processo biológico normal e progressivo que todas as pessoas saudáveis experimentam com o passar dos anos. Ela se manifesta através de mudanças como o aparecimento de cabelos brancos, a perda gradual da visão ou audição e a diminuição da força muscular. Essas alterações fazem parte do ciclo de vida e não são causadas por doenças. A senilidade é um envelhecimento que ocorre em conjunto com doenças. Nesse caso, as mudanças no corpo e nas capacidades da pessoa são causadas por enfermidades crônicas ou degenerativas, como a doença de Alzheimer, demência, Parkinson ou outras condições que comprometem severamente a autonomia e a qualidade de vida (Dagostini *et al.*, 2018; Moraes, 2021).

Como as ILPIs apresentam esses perfis de idosos, a capacitação profissional deve focar na distinção entre esses dois conceitos para a equipe poder entender as particularidades de cada idoso. Os profissionais que atuam nas ILPIs devem ser capacitados para identificar as modificações decorrentes do processo de envelhecimento, mesmo que não sejam sinalizadas pelo residente. Moraes (2021) sinaliza que, além do conhecimento técnico, a capacitação deve ir além, incluindo um olhar mais “humano” e holístico. Cuidar de idosos não se resume a dar comida e remédio na hora certa. É preciso ouvir suas queixas, interagir e participar das atividades diárias para o cuidado ser completo. Os profissionais de saúde têm o dever de treinar sua equipe para atuar respeitosamente, considerando as crenças, valores e padrões de cada idoso. Assim, a atenção deve ser integral e integrada, respeitando os direitos, necessidades, preferências e habilidades de cada indivíduo.

Além dos desafios estruturais já apresentados, as ILPIs apresentam dois pontos sensíveis que precisam ser bem trabalhados, para melhoria na qualidade da assistência, sendo eles: a interação da equipe multidisciplinar e a integração familiar. Para Silva Haide e Silva (2025), o trabalho da equipe multidisciplinar é dificultado, principalmente, pela falta de comunicação e coordenação entre os diferentes profissionais. Sem um sistema integrado na maioria das ILPIs, falhas no atendimento e desentendimentos podem surgir. Outro grande desafio é a insuficiência

de pessoal e o preparo técnico e emocional, já que muitos profissionais não têm a capacitação adequada para lidar com as especificidades do envelhecimento e das doenças que o acompanham, como a demência. A sobrecarga emocional e o estresse são realidades constantes para quem lida diariamente com as demandas dos residentes.

Por outro lado, a integração da família na rotina da ILPIs é outro ponto crítico. Um dos desafios mais sérios é o abandono e a falta de vínculo, pois muitos idosos internados sofrem com a ausência de seus familiares, o que pode levar à solidão e à depressão. A dificuldade de comunicação entre a família e a equipe também é um obstáculo, pois a falta de diálogo pode gerar desconfiança e conflitos sobre o plano de cuidados. Além disso, a visão da ILPIs como um mero “depósito” para o idoso, sem a devida participação familiar, compromete o objetivo de oferecer um ambiente que complemente e reforce os laços afetivos. Para superar essas questões, é crucial que as ILPIs invistam em estratégias que fortaleçam a comunicação interna e externa, promovam a capacitação contínua da equipe e incentivem a participação ativa dos familiares na vida do idoso (Salcher; Portella; Scortegagna, 2015; Silva Haide; Silva, 2025).

Enfrentar esses obstáculos afeta diretamente a qualidade dos cuidados oferecidos e o bem-estar dos idosos, tornando as ILPIs mais humanas, respeitando-se os princípios do cuidado voltado para não maleficência e focado na beneficência. Segundo Cardoso *et al.* (2019), os princípios de não maleficência e beneficência são fundamentais para o cuidado humanizado ao idoso, especialmente em uma ILPI. A aplicação desses conceitos orienta o profissional a ir além da simples rotina de assistência, garantindo a dignidade e o bem-estar do residente.

3.3 A Prática Do Cuidado Multiprofissional Pautada Na Bioética: Não Maleficência E Beneficência

O princípio da não maleficência significa, em sua essência, “não causar mal”. No contexto do cuidado ao idoso, se traduz na obrigação de evitar qualquer ação que possa prejudicar o residente. Isso inclui desde a prevenção de danos físicos, como quedas e lesões por pressão, até a prevenção de danos emocionais e sociais, como o abandono, a negligência e o isolamento. Os profissionais que seguem estes princípios, agem proativamente para proteger o idoso, assegurando um ambiente seguro e livre de riscos (Cardoso *et al.*, 2019; Soares, 2024).

Já o princípio da beneficência é o complemento direto da não maleficência, significando “fazer o bem”. Não basta somente não causar mal, é preciso agir ativamente para promover o bem-estar do idoso. Isso envolve oferecer uma alimentação nutritiva, estimular a prática de atividades físicas e cognitivas e promover interações sociais e familiares que combatam a

solidão. A beneficência também se manifesta no respeito à autonomia do idoso, garantindo que ele tenha voz nas decisões sobre sua própria vida e seu tratamento, sempre que possível. Dessa forma, o cuidado humanizado é o resultado da integração desses dois princípios. O profissional que se pauta neles entende que seu papel vai além de cumprir tarefas: ele busca, de maneira consciente e ativa, proteger o idoso de qualquer dano enquanto trabalha para promover sua saúde, felicidade e dignidade (Cardoso *et al.*, 2019; Soares, 2024).

Para garantir a qualidade da assistência e do cuidado à pessoa idosa em ILPIs os profissionais envolvidos devem desenvolver estratégias que visem a promoção da automação e confiança do assistido. Para promover a autonomia de idosos em ILPIs, é essencial que a equipe adote estratégias que reforcem a dignidade e a participação ativa dos residentes. A chave é enxergar o idoso não como um objeto de cuidado, mas como um sujeito com preferências e a capacidade de fazer escolhas, mesmo com limitações (Alves-silva; Scorsolini-Comin, Santos, 2013; Júnior *et al.*, 2022).

Além do cuidado pessoal, a autonomia também deve ser fomentada no ambiente físico. A ILPIs deve ser um local que facilite a independência, com adaptações como corrimãos, rampas e pisos antiderrapantes que garantam a segurança do idoso em suas movimentações. Criar espaços de convivência e socialização, como jardins e salas de leitura, incentiva a interação entre os residentes e com a comunidade externa. Dessa forma, o ambiente se torna um aliado, permitindo que o idoso se mova e socialize com segurança, sem depender constantemente da equipe. Da mesma forma, promover momentos de lazer com filmes, música ou sessões de contação de histórias contribui para o bem-estar mental. (Alves-silva; Scorsolini-Comin, Santos, 2013).

Desse modo, afim de garantir a qualidade da assistência, os profissionais de ILPIs devem ir além do cuidado básico e desenvolver estratégias que promovam ativamente a autonomia e a dignidade dos residentes. O objetivo é enxergar o idoso como um indivíduo com preferências e a capacidade de fazer escolhas, mesmo com limitações. Cabe ressaltar que a autonomia não se opõe à assistência, ela é um modo de fornecer apoio, permitindo que o idoso mantenha o controle sobre sua própria vida.

Sendo assim, as ILPIs devem incentivar a participação em tarefas diárias, onde a equipe pode oferecer escolhas simples para que o idoso exerça seu poder de decisão, como a seleção de roupas ou do cardápio do dia. Essas pequenas decisões reforçam o senso de controle do idoso sobre sua rotina, o que é fundamental para sua dignidade (Alves-silva; Scorsolini-Comin, Santos, 2013; Júnior *et al.*, 2022).

3.4 Estratégias Para A Promoção Da Autonomia: Adaptação, Atividades Com Propósito E Manutenção Do Vínculo Afetivo

Visando prevenir a transição da senescência para a senilidade, o idoso necessita de assistência de equipe multidisciplinar, atuando coordenadamente para prevenir alterações patológicas e manter a funcionalidade dos idosos. Essa abordagem integrada, que envolve médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e educadores físicos, foca na prevenção e não somente no tratamento de doenças (Faria, 2024).

Para Veras (2023), um dos pilares é o rastreamento e a prevenção de doenças crônicas. A equipe deve monitorar continuamente a saúde do idoso, por meio de exames e consultas, para detectar precocemente condições como hipertensão, diabetes e osteoporose. Nesse sentido, o médico e o enfermeiro trabalham na vigilância clínica e no manejo da polifarmácia, que também é crucial para evitar interações prejudiciais e garantir a segurança do paciente.

A nutrição adequada é um papel do nutricionista, que garante que o idoso receba todos os nutrientes necessários, prevenindo desnutrição e deficiências vitamínicas. Uma alimentação balanceada é vital para fortalecer o sistema imunológico, manter um peso saudável e apoiar a função cognitiva. Para a promoção do envelhecimento saudável, o incentivo à atividade física é outra estratégia central. O fisioterapeuta e o educador físico podem criar programas de exercícios adaptados, que fortalecem a musculatura, melhoram o equilíbrio e a densidade óssea, o que é crucial para prevenir quedas e manter a autonomia, uma vez que a atividade regular também beneficia a saúde cardiovascular e o humor. (Veras, 2023).

No tocante à saúde mental e social, o psicólogo e o assistente social atuam para prevenir e tratar questões como depressão, ansiedade e isolamento, comuns na terceira idade. Eles incentivam a participação em atividades sociais e a manutenção de atividades de lazer, essenciais para a saúde mental e para prevenir o declínio cognitivo. Além disso, a manutenção da função cognitiva é um ponto de atenção. O terapeuta ocupacional e o psicólogo podem orientar exercícios e jogos de estimulação mental, como quebra-cabeças e leitura, para manter o cérebro ativo e atrasar o aparecimento de demências (Sousa *et al.*, 2022).

Assim como os outros profissionais, o médico exerce um papel importante no cuidado à saúde dos idosos. Desse modo, esse profissional deve adotar uma abordagem humanizada e integral, considerando o paciente idoso não somente do ponto de vista biológico, mas em sua totalidade física, psíquica e social. A qualidade do atendimento depende da qualidade do relacionamento, que deve ser construído com empatia, confiança e colaboração. Nesse contexto, a comunicação é fundamental, o médico deve ser cordial e solidário, usando uma

linguagem clara e acessível, evitando jargões técnicos. Ele deve ouvir o paciente com atenção e sensibilidade para entender suas queixas e fantasias sobre a doença, ajudando a aliviar a ansiedade (Lobo *et al.*, 2017).

A decisão compartilhada também é um dos pilares do tratamento. O médico deve estimular a participação do paciente e de seus familiares na tomada de decisões. Assim, é essencial respeitar a autonomia do idoso, fornecendo informações verdadeiras e individualizadas sobre o diagnóstico e o tratamento, uma vez que os estudos demonstram que a cooperação mútua aumenta a adesão ao plano de saúde. Dessa maneira, o cuidado transcende a terapia, exigindo atenção à qualidade de vida, aos níveis de autonomia e independência, e ao ambiente social e físico do paciente. O médico também deve incluir a família como uma aliada indispensável no processo, reconhecendo seu papel de suporte. A continuidade do cuidado é outro aspecto crucial, acompanhar o paciente a longo prazo fortalece o vínculo e permite que o médico compreenda melhor sua história familiar e social, o que é vital para o tratamento (Pinto, 2016; Lobo *et al.*, 2017).

No tocante ao lidar com o envelhecimento, o paciente deve ser encorajado a ter um papel ativo e consciente em seu processo de saúde e doença. Ele precisa participar ativamente do próprio tratamento, buscando informações e, se necessário, aprendendo a lidar com técnicas de autocuidado, especialmente em casos de doenças crônicas. É importante que o idoso seja incentivado a expressar seus sentimentos e dilemas para combater o isolamento provocado pela doença. Ele deve sentir-se à vontade para fazer perguntas ao médico, facilitando o diálogo e o entendimento. Finalmente, a orientação deve focar na busca por autonomia, fortalecendo a relação com o médico e com os familiares. O idoso deve ser estimulado a tomar decisões sobre sua vida e tratamento, reforçando sua independência e capacidade de seguir as orientações médicas enquanto expressa suas próprias ideias (Pinto, 2016; Lobo *et al.*, 2017).

As ILPIs devem promover atividades com propósito. Essas atividades como programas de terapia ocupacional, jogos de memória, artesanato, pintura e jardinagem são essenciais para manter as capacidades cognitivas e motoras do idoso. Além disso, devem fortalecer a integração familiar, uma vez que a presença de familiares e amigos é uma parte vital da estratégia de cuidado. Ao incentivar a presença da família e a participação em eventos, a ILPI ajuda a manter os laços afetivos e sociais do idoso, reforçando sua identidade de forma completa e humana (Alves-silva; Scorsolini-Comin, Santos, 2013; Júnior *et al.*, 2022).

Assim, é possível entender que os desafios enfrentados pela equipe multiprofissional nas ILPIs são complexos e se intensificam diante da diversidade de perfis de idosos e da complexidade do processo de envelhecimento. Longe de ser um evento homogêneo, a velhice

é uma jornada individual, marcada pela interação entre a senescência e a senilidade. O grande desafio para a equipe é justamente discernir entre as mudanças naturais e as causadas por doenças, aplicando os princípios de beneficência e não maleficência em cada caso. Isso exige não somente conhecimento técnico e científico aprofundado, mas também uma abordagem humana, que promova a autonomia do idoso sempre que possível e que se adapte às suas limitações, garantindo um cuidado que respeite a dignidade e a individualidade de cada residente, e não somente uma série de procedimentos técnicos (Cardoso *et al.*, 2019; Soares, 2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo alcançou seu objetivo de analisar os desafios e estratégias para a promoção do cuidado humanizado e da autonomia em ILPIs no Brasil, a partir da distinção fundamental entre senescência e senilidade. A rápida transição demográfica no país, com o notável aumento da população idosa, reforça a urgência em qualificar a assistência nessas instituições, tornando a compreensão do processo de envelhecimento um pilar para a prática clínica.

Os achados conceituais confirmaram que a senescência representa o envelhecimento fisiológico e inevitável, enquanto a senilidade manifesta-se no envelhecimento patológico, causado por doenças crônicas ou degenerativas. O limite entre esses dois estados é o ponto crítico de perda funcional que compromete a autonomia do idoso, sendo crucial que a equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros) saiba discernir essas diferenças para elaborar Planos de Cuidados Individualizados (PCIs) eficazes. A senilidade, ao contrário da senescência, pode ser evitada ou retardada por meio de intervenções coordenadas da equipe.

No âmbito das ILPIs, os desafios estruturais e humanos são multifacetados. A insuficiência de financiamento público e a superlotação limitam a contratação de pessoal e a expansão de serviços. No plano assistencial, destacam-se a falta de comunicação interprofissional e a carência de preparo técnico-emocional para lidar com as especificidades da velhice, além da crítica questão do abandono ou ausência de vínculo familiar. Para mitigar esses obstáculos, o cuidado de qualidade deve estar ancorado na bioética, especificamente nos princípios da não maleficência, prevenção de danos físicos e emocionais, e da beneficência, ação ativa para promover o bem-estar e a felicidade.

Em resposta aos desafios, as estratégias para a promoção da autonomia e da

funcionalidade emergem como imperativas. A equipe deve atuar de forma integrada, focando na prevenção de doenças crônicas e na manutenção da capacidade funcional, com o nutricionista, fisioterapeuta e educador físico sendo cruciais para combater a sarcopenia e promover o envelhecimento saudável. A promoção da autonomia exige a adaptação do ambiente físico da ILPI e a oferta constante de atividades com propósito. Fundamentalmente, o cuidado humanizado deve enxergar o idoso como um sujeito com capacidade de escolha, incentivando sua participação ativa nas decisões diárias e reforçando seus laços afetivos e sociais através da integração familiar.

Assim, entende-se que a transição de um modelo de assistência puramente técnico para um modelo holístico e humanizado, pautado na distinção entre senescência e senilidade e na promoção da autonomia, é o cerne para a dignidade dos residentes de ILPIs. O cuidado eficaz transcende a administração de medicamentos e exige empatia, capacitação contínua e a manutenção do vínculo social e familiar. Dessa forma esse trabalho oferece subsídios para aprimorar políticas e práticas de saúde, sugerindo que estudos futuros se aprofundem na avaliação do impacto de intervenções específicas para capacitação da equipe e do efeito das políticas públicas regionais no panorama das ILPIs brasileiras.

REFERÊNCIAS

ALVES-SILVA, Juliane Diniz; SCORSOLINI-COMIN, Fabio; SANTOS, Manuel Antônio dos. Idosos em instituições de longa permanência: desenvolvimento, condições de vida e saúde. **Psicologia: reflexão e crítica**, Porto Alegre, v. 26, n. 4, p. 820-830, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/prc/a/qqS5Cdp9JcWBgW4Q84MDwsD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: ago. 2025.

ANJOS, Nathalia Mattos et al. Fisiologia do envelhecimento: desafios e estratégias para promover um envelhecimento saudável. **Caderno Pedagógico**, Lajeado, v. 22, n. 7, p. e16301-e16301, 2025. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/download/16301/9085>. Acesso em: ago. 2025.

BRASIL. Decreto nº 9.921, de 18 de julho de 2019. Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a temática da pessoa idosa. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 18 jul. 2019.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo demográfico 2022: dados nacionais**. Rio de Janeiro, 2023.

CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange; MELO, Jorge Luiz de; CARVALHO, Débora F. As Instituições de Longa Permanência para Idosos no Brasil. In: CAMARANO, A. A. (org.). **Cuidados de longa duração para a população idosa: um novo risco social a ser assumido?**

Rio de Janeiro: IPEA, 2010. p. 187-212.

CARDOSO, Rebeca Bezerra et al. Prática confortadora ao idoso hospitalizado à luz da bioética. **Revista Bioética**, Brasília, DF, v. 27, n. 4, p. 595-599, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bioet/a/Y9hNjXTkg8Q77P8JV9NCbPp/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: ago. 2025.

DAGOSTINI, Carmen Lucia Figueiredo; RIBEIRO, Izadora; ANTONIOLLI, Francianne; BRESSAN, Cheyanni; BONATTO, Vanessa dos Santos; QUANDT, Débora Larrissa Karg; LORASCHI, Mayelle. ENVELHECIMENTO: Senescência ou Senilidade. **Seminário de Iniciação Científica e Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE)**, [S. l.], 2018. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/siepe/article/view/18491>. Acesso em: 11 fev. 2026.

FARIA, Maria Cristina. Promoção do Envelhecimento Saudável e Ativo na Cidade. **Análisis y Modificación de Conducta**, Valência, v. 50, n. 182, p. 129-144, 2024. Disponível em: <https://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/amc/article/download/8067/7044>. Acesso em: ago. 2025.

FEITAS REGIS, Jerônimo et al. Alterações fisiológicas nos sistemas corporais associadas ao envelhecimento. In: GOMES, P. M. S. (org.). **Envelhecimento humano: diferentes nuances e estágios**. 1. ed. Belém: Científica Digital, 2024. v. 2, cap. 3, p. 40-60.

FERREIRA, Olívia Dayse Leite; BARBOSA, Leopoldo Nelson Fernandes; ALCHIERI, João Carlos. Envelhecimento, alterações cognitivas e a autonomia em idosos. In: PIMENTEL, H. G. (org.). **Idosos: Perspectivas do cuidado**. [S. l.]: Atena, 2018.

GUIMARÃES, Maurício Roberto Caldeira et al. Avaliação das Instituições de Longa Permanência para Idosos no Brasil: um panorama das desigualdades regionais. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 7, p. 2035-2050, jul. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csc/2023.v28n7/2035-2050/pt>. Acesso em: ago. 2025.

JÚNIOR, Gilson Santos et al. Fatores associados à qualidade de vida da pessoa idosa em instituições de longa permanência públicas. **Revista de Enfermagem da UFSM**, Santa Maria, v. 12, p. e50-e50, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/download/69062/51534>. Acesso em: ago. 2025.

LOBO, Mariana de Oliveira et al. Relação médico-paciente idoso no cinema: visões de atendimento. **Revista Bioética**, Brasília, DF, v. 25, n. 2, p. 382-391, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bioet/a/yLYNMCCrtpsXMXVkm7MHkGP/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: ago. 2025

MACENA, Wagner Gonçalves; HERMANO, Lays Oliveira; COSTA, Tainah Cardoso. Alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento. **Revista Mosaicum**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 27, p. 223-238, jul./dez. 2018. Disponível em: https://www.academia.edu/download/64992526/16_alteracoes_fisiologicas_decorrentes_do_envelhecimento_223_238.pdf. Acesso em: ago. 2025

MANSO, Maria Elisa Gonzalez et al. Capacidade funcional no idoso longevo: revisão integrativa. **Revista Kairós-Gerontologia**, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 563-574, 2019. Disponível

em: <https://revistas.pucsp.br/kairos/article/download/45965/30445>. Acesso em: ago. 2025.

MORAES, Bruna. O Papel do Enfermeiro em uma ILPI. In: LIMA, K. S. (org.). **Terceira Idade no Brasil: Representações e Perspectivas**. São Paulo: Blucher Open Access, 2021. p. 85-92. Disponível em: <https://pdf.blucher.com.br/openaccess/9786555500684/07.pdf>. Acesso em: ago. 2025.

PINTO, Ana Maria Marques. **Particularidades da relação médico-doente no idoso**. 2016. 71 f. Dissertação (Mestrado em Medicina) - Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016.

SALCHER, Eliane B. G.; PORTELLA, Marisa R.; SCORTEGAGNA, Helena M. Cenários de instituições de longa permanência para idosos: retratos da realidade vivenciada por equipe multiprofissional. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 259-272, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgg/a/Sc445QhzbBjDq8Hk4LPphbJ/>. Acesso em: ago. 2025.

SANTOS LADEIRA, Jaqueline; MAIA, Brisa D.'Louar Costa; GUIMARÃES, Andrea Carmen. Principais alterações anatômicas no processo de envelhecimento. In: DIAS, L. B. (org.). **O envelhecimento populacional um fenômeno**. [S. l.]: Atena, 2017. p. 47.

SÃO THIAGO, Gabriela Caravana Silva et al. Depressão no idoso: uma abordagem não medicamentosa. In: CONGRESSO MÉDICO ACADÊMICO UNIFOA, [2025], Volta Redonda. **Anais...** Volta Redonda: UniFOA, 2025.

SCHEIL-ADLUNG, Xenia et al. **Long-term care protection for older persons: a review of coverage deficits in 46 countries**. Geneva: ILO, 2015. Disponível em: https://www.unece.org/sites/default/files/datastore/fileadmin/DAM/pau/age/WG8/Presentation/s/4b_Long_Term_Care_Working_Group_on_Ageing.pdf. Acesso em: ago. 2025.

SILVA HAIDE, Ivania; SILVA, Dani. Vivências humanizadas e desafios emocionais no cuidado a idosas em instituição de longa permanência: um relato de estágio em psicologia social realizado na cidade de São José dos Pinhais, Paraná. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 11, n. 6, p. 2624-2634, jun. 2025. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/download/19844/11902>. Acesso em: ago. 2025.

SOARES, Gustavo. Dilemas Éticos no Idoso em Cuidados Paliativos. **Gazeta Médica**, Lisboa, v. 10, n. 4, p. 339-340, out./dez. 2024. Disponível em: <https://www.gazetamedica.pt/index.php/gazeta/article/download/871/483>. Acesso em: ago. 2025.

SOMAIN, Roberto. Primeiras imagens do censo brasileiro de 2022. **Confins. Revue franco-brésilienne de géographie/Revista franco-brasilera de geografia**, [S. l.], n. 61, 2023. Disponível em: <https://journals.openedition.org/confins/54974>. Acesso em: ago. 2025.

SOUZA, Aline Pereira de et al. Ações de promoção e proteção à saúde mental do idoso na atenção primária à saúde: uma revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 27, p. 1741-1752, maio 2022. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csc/2022.v27n5/1741-1752/pt>. Acesso em: ago. 2025.

SOUZA, Denis Barbosa Gonçalo; QUIRINO, Leticia Marques; BARBOSA, João de Sousa Pinheiro. Influência comportamental do idoso frente ao processo de senescência e senilidade. **Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde – ReBIS**, [S. l.], v. 3, n. 4, out./dez. 2021. Disponível em: <https://revistateste2.rebis.com.br/index.php/revistarebis/article/download/234/181t>. Acesso em: ago. 2025.

VERAS, Renato Peixoto. Doenças crônicas e longevidade: desafios futuros. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 5, p. e230233, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgg/a/dLc5CgWRNjN5gSnPFb6hFXD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: ago. 2025.